

OPTIMALISASI MESIN BENDING AKRILIK DENGAN VARIASI PENINGKATAN SUHU

Rangga Dinar Jaya¹⁾, Karmin²⁾, Mardiana^{2)*}

¹Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit besar, Palembang, 30139, Indonesia

²Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139, Indonesia

*email korespondensi: mardianamesin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
28/08/24

Received in revised:
26/12/24

Accepted:
15/01/25

Online-Published:
28/02/25

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15234316>

ABSTRAK

Mesin bending akrilik yang digunakan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari mesin yang telah beredar di pasaran dan juga pengembangan dari mesin bending akrilik terdahulu yang bertujuan untuk mengoptimalkan alat bending akrilik tersebut agar dapat menghasilkan mesin bending akrilik yang lebih presisi dalam pengaturan suhu maupun hasil tekuknya, pengujian ini dilakukan dengan cara pengambilan data secara eksperimen atau pengujian secara langsung dan metode analisa data yang digunakan adalah metode Taguchi dengan ortogonal array L16 yang di bantu dengan bantuan software Minitab dan didapatkan hasil bahwasanya pengaturan suhu, waktu dan sudut cukup berpengaruh pada hasil tekuk di setiap ketebalan, dan variasi setiap kombinasi tidak terlalu signifikan dan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mesin bending akrilik pada penelitian ini dapat bekerja lebih optimal karena pengaturan suhu yang stabil dan juga hasil tekuk yang baik utamanya pada akrilik 1,5 mm hingga 3 mm dan juga mesin ini bisa juga untuk menekuk akrilik ketebalan 5 mm namun memerlukan waktu pemanasan yang lebih lama.

Kata Kunci : Akrilik, Bending, Optimalisasi, Suhu, Taguchi.

ABSTRACT

The acrylic bending machine used in this study is a development of a machine that has been circulating in the market and also a development of the previous acrylic bending machine which aims to optimize the acrylic bending tool in order to produce an acrylic bending machine that is more precise in temperature regulation and bending results, this test is carried out by means of experimental data collection or direct testing and data analysis methods used is a Taguchi method with an orthogonal array L16 which is assisted by Minitab software and the results are obtained that the temperature, time and angle settings are quite influential on the bending results in each thickness, and the variation of each combination is not too significant and it can be concluded that the acrylic bending machine in this study can work more optimally because of the stable temperature setting and also good bending results, especially in acrylic 1.5 mm to 3 mm and also this machine can also bend 5 mm thick acrylic but requires a longer heating time

Keywords : Acrylic, Bending, Optimization, Temperature, Taguchi.

1 PENDAHULUAN

Akrilik pada saat ini merupakan salah satu material yang cukup digemari dan cukup banyak peminatnya karena banyaknya kelebihanannya seperti keindahan visualnya, kekuatan dan ketahanannya, ekonomis dan juga mudah untuk di bentuk maka dari itu akrilik sering digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai

kepentingan mulai dari bidang konstruksi dan arsitektur, *display* periklanan, kerajinan, perabotan rumah tangga, industri otomotif [1, 2, 3, 4]. Akrilik atau *polymethyl methacrylate* merupakan polimer sintesis dari *metakrilat* yang akan mencair ketika terkena perlakuan panas ini pada umumnya melewati dua tahapan yaitu pemotongan atau *cutting* dan juga penekukan atau *bending* [5, 6], pada umumnya suhu lentur akrilik berada pada suhu 150°C namun kembali lagi pada penggunaan jenis mesin dan juga cara kerja mesin *bending* akrilik tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edilla, suhu optimal yang diperoleh adalah 170°C untuk material akrilik dengan ketebalan 1,5 mm [1]. Sementara itu, Wronka mengatur suhu pada rentang 20°C hingga 160°C dan melaporkan hasil yang signifikan pada alat yang digunakan [2]. Penelitian lain oleh Christian Stiawan menggunakan rentang suhu 150°C hingga 300°C untuk menganalisis pengaruhnya terhadap durasi waktu *delay* [7].

Bending atau penekukkan secara umum adalah proses pemberian tekanan pada bagian yang telah ditentukan sehingga akhirnya terjadilah deformasi plastis pada bagian yang telah ditentukan tersebut[8], pada penelitian ini *bending* atau penekukkan adalah suatu proses pemberian gaya pada material akrilik yang telah di panaskan terlebih dahulu sehingga menghasilkan sudut lengkungan pada akrilik. Permasalahan yang sering terjadi secara luas umumnya adalah hasil tekukan yang cacat mulai dari sudut yang tidak sesuai ataupun hasil tekukan yang terlihat buram bahkan bisa sampai menghitam karena pengaturan suhu yang tidak pas dan juga bisa disebabkan karena suhu panas yang tidak stabil, selain itu juga dipasaran umumnya alat yang memiliki kualitas tergolong baik memiliki harga yang cukup mahal[3, 9, 10]. Mesin-mesin terdahulu yang telah teliti umumnya memiliki kelebihan masing-masing seperti penelitian yang dilakukan oleh Robith Urwatal ia menambahkan motor dc sebagai penggerak penekukanya sehingga hasil lebih presisi[6], ada pula yang menggunakan *arduino* sebagai kontroler penekuknya seperti yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan Christian Setiawan[7].

Alat yang di buat dan digunakan pada penelitian ini memiliki perbedaan pada bagian pengaturan suhu yang jarang ditemui pada penelitian sebelumnya dan pembuatan alat ini bertujuan agar dapat membantu memecahkan permasalahan seperti kualitas yang kurang baik, sudut yang kurang presisi dan juga sebagai keterbaharuan pada penelitian terdahulu dengan beberapa kelebihan. Kelebihan pada alat yang digunakan pada penelitian ini tidak hanya menggunakan *motor servo* dalam membantu penekukan sehingga menghasilkan sudut yang lebih presisi namun juga menggunakan pengaturan suhu yang dapat di atur set poin suhunya sehingga suhu dapat stabil pada suhu yang kita inginkan, metode *taguchi* yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta dapat menekan biaya dengan pendekatan yang efisien dengan perencanaan kombinasi faktor dan level dengan memperhatikan harga terendah. Melihat semua permasalahan tersebut, sehingga dilakukan penelitian optimalisasi Mesin *bending* akrilik dengan metode *taguchi* dengan harapan penelitian ini dapat membantu banyak pihak dalam implementasi sehari-hari selanjutnya juga diharapkan keterbaharuan ini dapat menjawab semua permasalahan dan kekurangan penelitian terdahulu.

2. BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilakukan pada alat yang telah dirangkai dan dibuat sebelumnya dengan menggunakan berbagai komponen elektronika. Setiap komponen memiliki peran masing-masing dan dirangkai menjadi satu mekanisme yang dimanfaatkan sebagai pemanas dan penggerak untuk penekukan, untuk spesimen pengujian dilakukan pada akrilik yang memiliki 3 ketebalan berbeda yaitu 1,5 mm, 3 mm, 5 mm.

2.1 Alat dan Bahan

Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Alat Penelitian

No	Nama Alat	Jumlah
1	Mesin <i>Bending</i> Akrilik	1
2	<i>Gemred</i>	1
3	<i>Stopwatch</i>	1
4	Stop Kontak	1

Tabel 2. Bahan Penelitian

No	Nama Bahan	Jumlah
1	Akrilik Ketebalan 1,5 mm	64
2	Akrilik Ketebalan 3 mm	64
3	Akrilik Ketebalan 5 mm	64

2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dengan observasi dan penentuan parameter penelitian yang dilakukan dengan studi literatur, untuk pengambilan data sendiri dilakukan dengan cara pengujian secara langsung terhadap alat yang telah di selesaikan sebelumnya, sedangkan untuk metode analisa data yang digunakan adalah metode taguchi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode taguchi, dimana metode yang dikenalkan oleh Dr. Genin Taguchi pada tahun 1940, penelitian ini selaras dengan optimalisasi mesin *bending* akrilik, sebagaimana tercermin dalam judul penelitian. Optimalisasi dilakukan dengan menerapkan metode Taguchi untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan biaya produksi melalui pendekatan yang efisien. Metode ini melibatkan perencanaan kombinasi faktor dan level, dengan mempertimbangkan harga terendah yang tetap memenuhi kualitas yang diharapkan [11, 12, 13].

Metode taguchi digunakan karena penelitian ini melibatkan banyaknya level dari masing-masing faktor dan dengan menggunakan metode taguchi akan membantu penentuan kombinasi pengujian karena pada metode taguchi terdapat *orthogonal array* yang membantu dalam menentukan kombinasi sampel uji agar dapat memberikan hasil yang kemungkinan pengaruh [14, 15], pada penelitian ini digunakan *orthogonal array* L16, adapun *orthogonal array* penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. *Orthogonal Array* L16

No.	Suhu (°C)	Waktu (s)	Sudut (°)
1	1	1	1
2	1	2	2
3	1	3	3
4	1	4	4
5	2	1	2
6	2	2	1
7	2	3	4
8	2	4	3
9	3	1	3
10	3	2	4
11	3	3	1
12	3	4	2
13	4	1	4
14	4	2	3
15	4	3	2
16	4	4	1

Orthogonal array digunakan sebagai penandaan kombinasi yang digunakan dan pada penelitian ini digunakan *orthogonal array* L16 dimana terdapat 16 kombinasi yang didapatkan dari kombinasi antara 3 faktor di mulai dari suhu hingga ke sudut dan di setiap faktornya terdapat 4 level yang berbeda-beda adapun faktor dan level yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Kontrol faktor dan variasi

Kontrol Faktor	Variasi			
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
(A) Suhu	125°C	145°C	165°C	185°C
(B) Waktu Pemanasan	60 detik	90 detik	120 detik	150 detik
(C) Sudut	30°	45°	60°	90°

Penelitian menggunakan metode taguchi tentunya memiliki cara perhitungannya sendiri dimana terdapat 3 macam perhitungan sesuai keperluan data yang diinginkan antara lain *nominal-is-best*, *smaller-is-*

better dan large-is-better [16], untuk penelitian ini sendiri menggunakan perhitungan *smaller-is-better* dengan rumus seperti di bawah ini

$$S / N_{STB} = -10 \log \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right] \quad (1)$$

Keterangan :

S/N = *Rasio signal to noise*

n = Jumlah Pengulangan dari pengujian

y_i = Nilai Pengujian ke-i

2.3 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan tentunya adalah metode eksperimen dimana pada penelitian ini dilakukan pengujian secara langsung terhadap spesimen pengujian menggunakan mesin *bending* akrilik dengan patokan kombinasi data pengujian yang didapatkan dari *orthogonal array* L16, adapun tahapan dalam melakukan pengujian ini antara lain:

1. Siapkan alat dan bahan .
2. Sambungkan mesin ke aliran listrik
3. Nyalakan mesin dengan memutar *selector switch* searah jarum jam
4. Atur set poin pada *temperatur controller* sesuai suhu yang akan di uji
5. Letakan spesimen pengujian ketika suhu telah sampai ke titik suhu yang telah kita atur
6. Diamkan spesimen pengujian selama yang telah di tentukan
7. Tekuk akrilik dengan cara memutar *servo controller* searah jarum jam sesuai sudut yang ingin di bentuk
8. Matikan mesin dan biarkan beberapa saat
9. Ambil spesimen yang telah di uji lalu ukur menggunakan *gemred*
10. Masukkan hasil pada tabel pengujian dan lakukan 4 kali pada masing-masing kombinasi pengujian

2.4 Desain Alat

Alat yang telah di rakit tentunya sebelum di buat menjadi satu mesin yang utuh membutuhkan desain terlebih dahulu sebagai gambaran atau bayangan alat tersebut sebelum dikerjakan dan adapun desain mesin yang telah di buat tersebut dapat di lihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Desain Alat

Keterangan:

1. *Panel Box*

2. Engsel

3. *Thermocoupe*

4. Senar Pemanas

5. Alas Mesin

6. Papan Penekuk

7. *Motor Servo*

8. Mal Sudut

Mesin *bending* akrilik ini menggunakan komponen kelistrikan untuk bagian penekuk dan pemanas, yang sebagian besar ditempatkan di dalam panel box dan tidak terlihat pada desain alat, agar dapat lebih mudah memahami rangkaian di dalamnya dicantumkan pula Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Rangkaian Komponen

Keterangan:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Selector Switch | 8. Pilot Lamp |
| 2. Power Supplai | 9. Thermocouple |
| 3. Step Up Converter | 10. Tempratur Controller |
| 4. Modul Dimmer | 11. Step Down |
| 5. Senar Pemanas | 12. Servo Controller |
| 6. MCB | 13. Motor Servo 35 kg |
| 7. Kontaktor | |

Alur Cara kerja komponen rangkaian di atas di mulai dengan memberikan aliran listrik ke mesin dengan cara mencolokkan colokan mesin ke stop kontak yang telah teraliri listrik, selanjutnya memutar *selector switch* searah jarum jam untuk menghidupkan mesin, *power suplai* mengubah aliran yang awalnya hanya Ac menjadi AC dan DC, baru menuju *Step Up Coverter* untuk di tingkatkan tegangannya, dilanjutkan menuju *Modul dimmer* untuk mengatur tegangan arus yang di gunakan, barulah ke senar pemanas sebagai *output* pemanasnya, berikut merupakan alur pemanasannya.

Berpindah le MCB (*Miniatur Circuit Breaker*) melindungi mesin dari kemungkinan arus pendek, diteruskan ke Kontaktor untuk menyambungkan dan memutuskan arus bolak-balik, *Pilot Lamp* bertugas sebagai indikasi mesin mulai memanaskan senar pemanas dan juga saat mesin berhenti memanaskan senar pemanas.

Komponen berikutnya adalah *Thermocouple* yang tugasnya sebagai pembaca suhu panas dari senar yang kemudian meneruskannya ke *Temperatur Controller* dan pada *Temperatur Controller* tugasnya memberikan informasi suhu saat ini dan juga untuk mengatur set poin suhu yang kita inginkan, berikut sistem pembacaan dan pengaturan suhu.

Sistem penggerak penekuknya dimulai dari *Step Down* untuk menurunkan tegangan, karena *Servo Controller* hanya membutuhkan 5v untuk beroperasi mengatur gerakan *Motor Servo*, *Motor Servo* yang digunakan adalah yang mampu mengangkat berat hingga 35 kg, berikut merupakan alur cara kerja dari komponen rangkaian mesin pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pada mesin *bending* akrilik dilakukan menggunakan tiga ketebalan akrilik berbeda dengan kombinasi pengujian *ortogonal array* L16. Hasil penelitian dalam jurnal ini berfokus pada ketebalan 1,5 mm sebagai representasi hasil utama. Pemilihan ketebalan ini didasarkan pada pengujian terdahulu yang dilakukan oleh Hermenda dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengujian ini juga mengidentifikasi bahwa

variasi ketebalan akrilik memengaruhi hasil *bending*, terutama dalam hal akurasi sudut tekukan dan distribusi panas pada area pemanas.

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Hasil Pengujian Sudut 30°

Gambar 3. Grafik Hasil Pengujian Sudut 30°

Pada hasil grafik hasil pengujian sudut 30° yang di tunjukan pada Gambar 3 di atas menunjukkan hasil dari kombinasi dari waktu pemanasan (detik) yang di tunjukan pada sumbu horizontal yang pengaturan waktunya sendiri dilakukan pada rentang 60 hingga 150 detik sedangkan hasil sudut (°) ditunjukkan pada sumbu vertikal, dan untuk grafik datanya di bagi menjadi 4 dimana masing-masing grafik data di simbolkan oleh warna dan bentuk berbeda dengan rentang pengaturan suhu pemanasannya adalah 125 hingga 185°C, dari grafik di atas dapat dilihat perbedaan hasil cukup tipis kecuali untuk suhu 185°C dan setingan yang paling optimal untuk melakukan penekukan 30° adalah pada suhu 125° dan waktu pemanasan selama 90 detik.

3.1.2 Hasil Pengujian Sudut 45°

Gambar 4. Grafik Hasil Pengujian Sudut 45°

Pada hasil grafik hasil pengujian sudut 45° yang di tunjukan pada Gambar 4 di atas menunjukkan hasil dari kombinasi dari waktu pemanasan (detik) yang di tunjukan pada sumbu horizontal yang pengaturan waktunya sendiri dilakukan pada rentang 60 hingga 150 detik sedangkan hasil sudut (°) ditunjukkan pada

sumbu vertikal, dan untuk grafik datanya di bagi menjadi 4 dimana masing-masing grafik data di simbolkan oleh warna dan bentuk berbeda dengan rentang pengaturan suhu pemanasannya adalah 125 hingga 185°C, dari grafik di atas dapat dilihat hasil grafik dat rata-rata memiliki hasil tekukan yang cukup stabil dan setingan yang paling optimal untuk melakukan penekukan 45° adalah pada suhu 125° dan waktu pemanasan selama 60 detik.

3.1.3 Hasil Pengujian Sudut 60°

Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian Sudut 60°

Pada hasil grafik hasil pengujian sudut 60° yang di tunjukan pada Gambar 5 di atas menunjukkan hasil dari kombinasi dari waktu pemanasan (detik) yang di tunjukan pada sumbu horizontal yang pengaturan waktunya sendiri dilakukan pada rentang 60 hingga 150 detik sedangkan hasil sudut (°) ditunjukkan pada sumbu vertikal, dan untuk grafik datanya di bagi menjadi 4 dimana masing-masing grafik data di simbolkan oleh warna dan bentuk berbeda dengan rentang pengaturan suhu pemanasannya adalah 125 hingga 185°C, dari grafik di atas dapat dilihat hasil cukup naik turun kecuali pada suhu 165°C yang terus mengalami kenaikan dan setingan yang paling optimal untuk melakukan penekukkan 60° adalah pada suhu 125° dan waktu pemanasan selama 60 detik.

3.1.4 Hasil Pengujian Sudut 90°

Gambar 6. Grafik Hasil Pengujian Sudut 90°

Pada hasil grafik hasil pengujian sudut 90° yang di tunjukan pada Gambar 6 di atas menunjukkan hasil dari kombinasi dari waktu pemanasan (detik) yang di tunjukan pada sumbu horizontal yang pengaturan waktunya sendiri dilakukan pada rentang 60 hingga 150 detik sedangkan hasil sudut (°) ditunjukkan pada sumbu vertikal, dan untuk grafik datanya di bagi menjadi 4 dimana masing-masing grafik data di simbolkan oleh warna dan bentuk berbeda dengan rentang pengaturan suhu pemanasannya adalah 125 hingga 185°C, dari grafik di atas dapat dilihat setiap grafik data hasilnya terhitung cukup stabil namun hanya pada suhu 125°C yang memiliki hasil yang cukup presisi dan setingan yang paling optimal untuk melakukan penekukan 90° adalah pada suhu 125° dan waktu pemanasan selama 90 detik.

3.2 Hasil Perhitungan

3.2.1 Tabel Hasil Anova

Tabel 5. *Analysis of Variance for SN ratios*

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Suhu	3	163.93	163.93	54.645	18.67	0.002
Waktu	3	21.22	21.22	7.073	2.42	0.165
Sudut	3	44.96	44.96	14.986	5.12	0.043
Residual Error	6	17.57	17.57	2.928		
Total	15	247.68				

Tabel 5 di atas merupakan tabel Anova dimana tabel ini di gunakan untuk melihat faktor apa yang berpengaruh secara signifikan pada suatu penelitian dengan cara melihat pada bagian kolom P jika hasil yang didapatkan $P > 0.05$ maka faktor tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan pada penelitian ini di kolom P menunjukkan bahwasanya nilai P suhu sebesar 0.002 yang berarti faktor suhu berpengaruh signifikan pada penelitian ini sedangkan faktor waktu dan sudut berpengaruh namun tidak terlalu signifikan.

3.2.2 Tabel Hasil *Response for Signal to Noise Ratios*

Tabel 6. *Response for Signal to Noise Ratios*

Level	Suhu	Waktu	Sudut
1	-5.631	-9.843	-7.945
2	-8.852	-8.277	-9.296
3	-11.362	-10.702	-12.522
4	-14.328	-11.352	-10.411
Delta	8.697	3.074	4.577
Rank	1	3	2

Tabel 6 merupakan *Tabel Response for Signal to Noise Ratios* dimana table ini merupakan tabel yang fungsinya untuk menunjukkan peringkat dari seberapa signifikan faktor tersebut berpengaruh terhadap hasil pada penelitian ini, berdasarkan hasil Tabel 6 di atas menunjukkan bahwasanya faktor suhu menjadi faktor yang paling berpengaruh signifikan pada penelitian ini, selanjutnya adalah faktor sudut dan yang terakhir adalah faktor waktu pemanasan yang tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian ini.

3.2.3 Hasil Perhitungan Metode Taguchi

Data yang didapatkan dalam pengujian selanjutnya dimasukkan kedalam aplikasi *Minitab* untuk dilakukan analisa menggunakan metode taguchi dan di dapatkan hasil seperti pada Gambar 7 dimana pada grafik di atas menunjukkan setingan paling optimal untuk melakukan penekukan pada akrilik ketebalan 1,5 mm dengan ketentuan setingan *smaller-is-better* dengan yang di *input* pada data adalah selisih hasil dari sudut yang ingin didapatkan dikurang sudut yang dihasilkan dan pada Gambar 7 di atas dapat ditarik kesimpulan setingan paling optimal untuk ketebalan akrilik 1,5 mm ini adalah menggunakan suhu pemanasan sebesar 125°C, waktu pemanasannya selama 90 detik dan sudut tekukannya adalah sebesar 30°.

Gambar 7. Grafik Hasil Perhitungan

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mesin *bending* akrilik dengan metodologi taguchi yang telah diselesaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini menunjukkan hasil dari pengoptimalan kinerja mesin *bending* akrilik menggunakan metodologi taguchi. Pengaturan suhu yang stabil dan juga pengaturan sudut yang lebih baik dari pendahulunya dan penggunaan metode taguchi dalam analisa uji data terbukti efektif dalam mencapai kondisi optimal mesin, selain itu faktor suhu berperan penting pada hasil penelitian ini, selanjutnya pada spesimen akrilik 1,5 mm, 3 mm dan juga 5 mm dilakukan pengujian untuk menemukan pengaturan terbaik untuk masing-masing ketebalan akrilik Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya mesin yang telah dibuat mampu melakukan penekukan yang lebih efisien dan optimal utamanya pada ketebalan 1,5 mm dan 3 mm, namun untuk 5 mm memerlukan pengaturan waktu yang lebih lama dibandingkan kedua ketebalan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Yanda Zaira, "Penentuan Suhu Optimal Proses Pembentukan Profil pada Mesin Vakum Akrilik," Jurnal Elementer Vol. 3, No. 2, Nov 2017. doi: <http://jurnal.pcr.ac.id>
- [2] A. Wronka and G. Kowaluk, "Selected bending properties of mineral-acrylic solid surface material for furniture construction purposes," Forestry and Wood Technology No. 110, 2020: 54-60. doi: <https://tuplex.pl>
- [3] R. Urwatal Wusko, "Rancang Bangun Acrylic Bending Machine Dengan."2013. doi: <https://repository.ub.ac.id/>
- [4] A. Fauzi, A. Hermiati, A. Wardani, H. As'adi, and N. Husodo, "Mesin Roll Bending Plat Akrilik." doi: [574-1145-1-SM-libre.pdf](https://doi.org/10.574-1145-1-SM-libre.pdf) (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)
- [5] S. M. Sharun*, N. A. S. M. Asri, and S. H. Y. S. Abdullah, "Low Cost Semi Automatic Acrylic Cutter and Bending Machine," International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol. 9, no. 10, pp. 233–237, Aug. 2020, doi: [10.35940/ijitee.J7469.0891020](https://doi.org/10.35940/ijitee.J7469.0891020).
- [6] Osada. et. al. "Bending Streng And Hardbess of Autopolymerized Acrilik Resin" Forestry and Wood Technology No. 110, 2020: 54-60, 2010, doi: [Int Chin J Dent 2010; 10: 1-5](https://doi.org/10.1007/s11340-010-9101-5).
- [7] C. Setiawan, H. Khoswanto, H. Saptono, "Pembuatan Bending Machine Akrilik Berbasis Kontroler Arduino." Jurnal Teknik Elektro, Vol. 10, No. 2, Sep 2017, 54-59, doi : [10.9744/jte.10.2.54-59](https://doi.org/10.9744/jte.10.2.54-59)
- [8] A. Amin, A. Z. Huda, and R. Wibowo, "Evaluasi Unjuk Kerja Mesin Roll Akrilik," Jurnal Crankshaft, vol. 5, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.24176/crankshaft.v5i2.8783>
- [9] M. C. Zulfa et al., "Desain Fasilitas Kerja Alat Penekuk Akrilik Menggunakan Metode Macroergonomic Analysis And Design (Mead) Pada Cv. Caesar Advertising." doi: [http://dx.doi.org/10.36499/psnst.v1i1.1495](https://doi.org/10.36499/psnst.v1i1.1495)
- [10] B. Hermenda Commander, "Perancangan Dan Pembuatan Mesin Penekuk Akrilik." 2017. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/3918>
- [11] M. Kusumawardani and H. Yasin, "Optimalisasi Parameter Teknik Pengelasan Flux Cored Arc Welding (Fcaw) Menggunakan Metode Taguchi Multirespon Pcr-Topsis," vol. 4, pp. 573–582, 2015, doi: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>

- [12] A. Wijanarta, N. Salam, and D. Anggraini, "Metode Taguchi Untuk Peningkatan Kualitas Mutu Produk," *Jurnal Matematika Murni dan Terapan Epsilon*, Vol. 8, No. 1, Jun 2014. doi: <https://doi.org/10.20527/epsilon.v8i1.103>
- [13] A. I. Mayasari, T. Wuryandari, and A. Hoyyi, "Optimalisasi Proses Produksi Yang Melibatkan Beberapa Faktor Dengan Level Yang Berbeda Menggunakan Metode Taguchi," vol. 3, no. 3, pp. 303–312, 2014, doi: <http://ejournal10.1016/j.proeng.2012.06.007-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- [14] R. Ampuh Hadiguna and A. Ramadhianto, "Prosiding Seminar Nasional Teknik Industri (SENASTI).", "Optimalisasi Parameter Teknik Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) dengan Menggunakan Metode Taguchi.", 2023, doi: www.kobelcocm-global.com
- [15] B. Setiyana, "Optimalisasi Kekerasan dan Struktur Mikro Baja Karbon Sedang pada Bucket Teeth Excavator Menggunakan Metode Taguchi dan Anova.", Vol. 19, No. 4: 177–184 , Okt 2017, doi: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi>
- [16] L. B. Abhang and M. Hameedullah, "Optimization of machining parameters in steel turning operation by Taguchi method," in *Procedia Engineering*, Elsevier Ltd, 2012, pp. 40–48. doi: [10.1016/j.proeng.2012.06.007](https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.06.007)